

Το παρασκήνιο της απόφασης των Έξι Δυνάμεων της 13ης Φεβρουαρίου 1914 για τα νησιά του Αιγαίου και την Βόρειο Ήπειρο

Εισήγηση στο ΜΒ΄ (42ο) Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2023

Δημήτριος-Μερκούριος Κόντης

dkontis@law.auth.gr

English Summary (Abstract)

In recent years, Turkey has increasingly focused on the decision of the Six Great Powers of 13 February 1914 concerning the islands of the Northeastern Aegean. According to this decision, Greece would obtain the formal international recognition of all Aegean islands it then occupied—except Imbros, Tenedos, and Kastellorizo—once it fulfilled specific conditions, chiefly the withdrawal of the Greek army from Northern Epirus. Greece was also required to provide satisfactory guarantees to the Great Powers and to the Ottoman Empire that these islands would neither be fortified nor used for any naval or military purposes.

This paper examines the diplomatic background leading to the communication of the decision to Athens and Constantinople on 13 and 14 February 1914. Particular emphasis is placed on the role of Great Britain and the reluctance of Foreign Secretary Edward Grey to notify the decision without prior agreement among the Six Powers on the measures necessary to enforce it—namely, (a) securing Ottoman acceptance of Greek sovereignty over the Northeastern Aegean islands, and (b) ensuring the withdrawal of Greek forces from Northern Epirus.

The study aims to elucidate how Grey was ultimately persuaded by France and Russia, his Entente allies, to proceed with the communication, and how the proposed “neutralization” of the islands effectively evolved into a regime of demilitarization restrictions. It further analyses the stance of the Ottoman government, which acknowledged receipt of the decision on the same day, as well as the position adopted by Venizelos and Streit in Greece’s reply of 21 February 1914 regarding the proposed demilitarization of the Aegean islands.

Keywords: Aegean Question; Six Powers; Edward Grey; Aegean Islands; Neutralization; Demilitarization; Ottoman Empire; Venizelos; Northern Epirus; Concert of Europe; Balkan Wars.

Conference paper presented at the 42nd Panhellenic History Conference, Thessaloniki, 2023.

Εισαγωγή

Κατά την διάρκεια του Ιταλο-τουρκικού πολέμου οι Ιταλοί κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα, κάτι που για τους Βρετανούς αποτελούσε μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη για τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Έτσι τον Ιούνιο του 1912 το Βρετανικό Ναυαρχείο, που είχε ως

πολιτικό επικεφαλής τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, συνέταξε μια αναφορά για τα νησιά του Αιγαίου και την ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων και την απέστειλε στο Φόρεϊν Όφισ.¹

Η αναφορά του Ναυαρχείου επικεντρωνόταν σε δύο βασικά σημεία:

1. Να βρεθεί τρόπος να εκδιωχτούν οι Ιταλοί από τα Δωδεκάνησα.
2. Το διεθνές καθεστώς και οι συμβάσεις που ίσχυαν για τα τουρκικά Στενά να επεκταθούν και στα νησιά του Αιγαίου. [Η πρότασή τους ήταν να επιβληθεί στο Αιγαίο ένα καθεστώς «Αένας Ουδετερότητας» στα πρότυπα του Ιονίου.²]

Οι Βρετανοί φοβόντουσαν πως στην περίπτωση ενός Μεγάλου Πολέμου τα νησιά του Αιγαίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις από τους Γερμανούς, που είχαν ξεκινήσει να ανταγωνίζονται την Μεγάλη Βρετανία στην θάλασσα και ήταν εκείνη την εποχή σύμμαχοι των Ιταλών. Εάν συνέβαινε αυτό, οι Βρετανοί θα έχαναν το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα που είχαν να μπορούν να μετακινήσουν τον στόλο τους γρήγορα προς την Μέση Ανατολή, καθώς η μεγάλη τους ναυτική βάση ήταν στην Μάλτα. Η Ρόδος είχε καλύτερη γεωστρατηγική θέση ενώ η Κύπρος, όπως δήλωναν οι Βρετανοί, δεν ήταν κατάλληλη για ναυτική βάση.³

Η μεγάλη ευκαιρία για τους Βρετανούς να αποκαταστήσουν το status quo στο Αιγαίο και την Μεσόγειο δόθηκε με το ξέσπασμα του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Ο βρετανός υπουργός των Εξωτερικών Έντουαρντ Γκρέι, ο οποίος είναι και ο μακροβιότερος ΥΠΕΞ στην ιστορία της σύγχρονης Βρετανίας (10 Δεκεμβρίου 1905 – 10 Δεκεμβρίου 1916) θα αναλάμβανε δράση. Στις 3 Δεκεμβρίου του 1912 υπογράφηκε στην Τσατάλτζα ανακωχή του πολέμου από τις Οθωμανικές, Σερβικές και Βουλγαρικές αντιπροσωπείες. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1912 στο Υπουργείο Εξωτερικών του Λονδίνου ξεκίνησε η Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη με επικεφαλής τον Γκρέι. Η Συνδιάσκεψη των Πρεσβευτών ήταν ένας έκτακτος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, ο οποίος είχε τεθεί σε λειτουργία για να αντιμετωπίσει το χάος που είχε δημιουργήσει ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος και το Αλβανικό Ζήτημα. Στόχος του Γκρέι ήταν να διατηρηθούν οι ισορροπίες των Μεγάλων Δυνάμεων και να αποτραπεί ένας πόλεμος μεταξύ τους.

Ο Γκρέι ενέταξε δια της πλαγίου οδού το ζήτημα της κατοχής των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς με τις διαπραγματεύσεις που έκαναν οι Έξι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρήνη μεταξύ της Βαλκανικής Συμμαχίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένας από τους βασικούς όρους που έθεσε ήταν οι Τούρκοι να παραχωρήσουν όλα τα νησιά του Αιγαίου στις Μεγάλες Δυνάμεις, ώστε αυτές να αποφασίσουν για την τύχη τους. (Ο δεύτερος βασικός όρος ήταν η παραχώρηση της Αδριανούπολης στους Βαλκάνιους συμμάχους). Ύστερα από ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και ενώ οι Τούρκοι αρνήθηκαν αρχικά τις προτάσεις των Δυνάμεων, όπως αυτές είχαν εκφραστεί στην πρώτη συλλογική διακοίνωση της

¹ British Documents on the Origins of the War, 1898–1914, vol. IX, The Balkan Wars, Part 1: 1912–1913, ed. G. P. Gooch and Harold Temperley (London: HMSO, 1934), no. 430, “Admiralty to Foreign Office,” Admiralty, June 29, 1912, received July 1, 1912.

² BD IX Part 2, Editors’ note, 187, “It would be advisable in any treaty transferring the islands to Greece (or any other country) to stipulate that they (as in the case of the Ionian Islands) should enjoy the advantages of a perpetual neutrality.”

³ BD IX Part 2 No. 207, Sir Edward Grey to Sir F. Bertie Foreign Office, November 15, 1912.

17^{ης} Ιανουαρίου του 1913, η έκβαση του πολέμου και η πτώση της Αδριανούπολης στις 26 Μαρτίου 1913 οδήγησαν την Υψηλή Πύλη, την 1η Απριλίου 1913, σε πλήρη αποδοχή των αξιώσεων των Δυνάμεων.

Με το Άρθρο 5 της Συνθήκης του Λονδίνου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε όλα τα νησιά του Αιγαίου (toutes les îles de la Mer Egée). Τον Ιούνιο του 1913 ο Χιλμί Πασά, δύο φορές Μεγάλος Βεζύρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που το 1914 εκτελούσε χρέη πρέσβη στην Βιέννη, θα δήλωνε πως η Υψηλή Πύλη, υπογράφοντας την Συνθήκη Ειρήνης, είχε θέσει τη μοίρα των νησιών του Αιγαίου, στα χέρια των Μεγάλων Δυνάμεων χωρίς να αποκλείει με ειδική ρήτρα τα νησιά που βρίσκονταν στην κατοχή της Ιταλίας. Επίσης θα αναγνώριζε ότι δεδομένου των συνθηκών, η οθωμανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είχε ενεργήσει διαφορετικά.⁴

Ο Γκρέι έπρεπε τώρα να βρει τρόπο τα Δωδεκάνησα να φύγουν από τα χέρια των Ιταλών και η ευκαιρία δεν άργησε να παρουσιαστεί. Το ζήτημα των Στενών της Κέρκυρας ήταν μέγιστης σημασίας για τους Ιταλούς καθώς πίστευαν πως μια συγκέντρωση πολεμικών πλοίων στην περιοχή θα αποτελούσε εμπόδιο στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Οτράντο προς την Αδριατική. Έτσι δεν ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν στην Ελλάδα να ελέγχει και τις δύο πλευρές από τα Στενά της Κέρκυρας. Τον Μάιο του 1913 η ιταλική κυβέρνηση θα ανακοίνωνε στην Ελλάδα πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε για αυτούς αιτία πολέμου.⁵

Η εμμονή του Ιταλού υπουργού των εξωτερικών Σαν Τζουλιάνο για την ουδετεροποίηση των Στενών της Κέρκυρας οδήγησε στην εξής άτυπη συμφωνία μεταξύ Λονδίνου-Ρώμης : Η Ελλάδα θα αποδεχόταν γραμμή για τα ελληνοαλβανικά σύνορα που θα είχε ως δυτικότερο σημείο το ακρωτήριο του Στύλου (θα έχανε δηλαδή τους Αγίους Σαράντα και την Χιμάρα). Ως αντάλλαγμα θα έπαιρνε όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός από την Ίμβρο και την Τένεδο (και την Θάσο που είχε επιδικαστεί στην Βουλγαρία μαζί με την Καβάλα, κάτι που ανετράπη με τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και την Συνθήκη του Βουκουρεστίου). Η άτυπη αυτή συμφωνία δεν υλοποιήθηκε γιατί ενώ ο Βενιζέλος στις 17 Ιουνίου αποδέχτηκε την συνοριακή γραμμή που πρότειναν οι Ιταλοί, οι Βρετανοί ενημερώθηκαν πως οι Ιταλοί σκόπευαν να κρατήσουν την Αστυπάλεια, ώστε να την χρησιμοποιήσουν ως ναυτική βάση στο Αιγαίο. Η βρετανική αντίδραση υπήρξε έντονη, οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να αρνηθούν τα πάντα για την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας με την Αθήνα και τελικά στις 28 Ιουλίου του 1913 ο Σαν Τζουλιάνο θα ανακοίνωνε στον Γκρέι πως τα Δωδεκάνησα θα επιστρέφονταν στους Τούρκους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Συνθήκης Ειρήνης του ιταλοτουρκικού πολέμου του 1911-1912, την συνθήκη του Ουσού.⁶

Στις 14 Νοεμβρίου του 1913 υπεγράφη η Συνθήκη Ειρήνης των Αθηνών μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συνθήκη αυτή αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις και τερμάτισε την εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών. Δεν έδωσε όμως οριστική λύση στο

⁴ Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War One, vol. VI, The Aegean Islands Issue, 1912–1914, ed. Sinan Kuneralp (Istanbul: ISIS Press, 2012), no. 163, “Hilmi Pacha à Saïd Halim Pacha,” Vienna, June 28, 1913.

⁵ BD IX Part 2 No. 974, Sir F. Elliot to Sir Edward Grey, Athens, May 15, 1913.

⁶ BD IX Part 2 No. 1185, Sir Edward Grey to Sir R. Rodd, Foreign Office, July 28, 1913.

θέμα των νησιών του Αιγαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 15 οι δύο χώρες θα ήταν υποχρεωμένες να σεβαστούν την (μελλοντική) απόφαση των Έξι Δυνάμεων αναφορικά με τα νησιά του Αιγαίου.⁷

Η Βρετανική Πρόταση Δεκεμβρίου 1913

Τον Δεκέμβριο του 1913 ο Βενιζέλος βρισκόταν κάτω από μεγάλη πίεση. Στο μέτωπο της Β. Ηπείρου είχε δεχτεί τελεσίγραφο από την Ιταλία και την Αυστρία, ώστε να αποχωρήσει ο Ελληνικός Στρατός μέχρι τα τέλη του έτους. Οι δύο αυτές Δυνάμεις είχαν ενεργήσει ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και χωρίς να περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού των ελληνοαλβανικών συνόρων που ήταν σε εξέλιξη.⁸ Ως προς το νησιωτικό μέτωπο, οι Τούρκοι δεν είχαν εγκαταλείψει τις αναθεωρητικές βλέψεις τους και ο Γκρέι είχε πληροφόρηση πως ορισμένες Δυνάμεις ενθάρρυναν την Τουρκία να προσπαθήσει μια ανακατάληψη της Μυτιλήνης και της Χίου.⁹

Έτσι στις 10 Δεκεμβρίου του 1913, ο Βενιζέλος συναντήθηκε με τον βρετανό πρέσβη στην Αθήνα Έλιοτ και ζήτησε την βοήθεια των Βρετανών και του Γκρέι προσωπικά, ώστε το Νησιωτικό Ζήτημα να διευθετηθεί ταυτόχρονα με το ζήτημα των ελληνοαλβανικών συνόρων. Στόχος του Βενιζέλου ήταν να δείξει στον Ελληνικό λαό, αλλά και στους πολιτικούς του αντιπάλους, ότι η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Β. Ήπειρο ήταν αναγκαία, ώστε να εξασφαλιστούν τα νησιά του Αιγαίου. Στην περίπτωση που δεν γινόταν αποδεχτό το αίτημά του, ο Βενιζέλος γνωστοποίησε στον Έλιοτ πως σκεφτόταν να παραιτηθεί.¹⁰

Ο Γκρέι δεν επιθυμούσε η Βρετανία να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά πίστευε πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος ώστε να αποφευχθεί μια καταστροφή στο Αλβανικό Ζήτημα, καθώς ο Βενιζέλος ήταν ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός που είχε το ειδικό βάρος να διατάξει την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Β. Ήπειρο.¹¹ Ο Γκρέι γνώριζε πως από το καλοκαίρι του 1913, ο Βενιζέλος είχε δεχτεί να αποστερηθεί την Κορυτσά (Αύγουστο) και τις ελληνικές περιοχές της Β. Ηπείρου βορειότερα από το ακρωτήριο του Στύλου (Ιούνιο), ώστε η Ελλάδα να πάρει τα νησιά, εκτός από την Ίμβρο και την Τένεδο.¹² Είναι φανερό πως το ζήτημα της κατανομής των νησιών του Αιγαίου δεν ήταν μια υπόθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά ένα Ευρωπαϊκό

⁷ Σταμάτιος Αντωνόπουλος, *Αι Συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών*, Αθήνα: Πελασγός, 1917, το επίμαχο άρθρο, 15, ανέφερε κατά λέξη τα ακόλουθα «Τα δύο Υψηλά συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να τηρήσωσι τας αφορώσας εις Αυτά διατάξεις της εν Λονδίνω Συνθήκης της 30ής Μαΐου 1913, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 5 της ρηθείσης Συνθήκης».

⁸ R. J. Crampton, “The Decline of the Concert of Europe in the Balkans, 1913–1914,” *The Slavonic and East European Review* 52, no. 128 (1974): 402.

⁹ BD X Part 1 No. 169, Sir Edward Grey to Sir E. Goschen, Foreign Office, December 12, 1913.

¹⁰ BD X, Part 1, No. 90, Sir F. Elliot to Sir Edward Grey, Athens, December 10, 1913; received December 16, 1913.

¹¹ Crampton, “Decline of the Concert,” 404.

¹² BD X Part 1 No 180, Sir Edward Grey to Sir L. Mallet. Fallodon, December 23, 1913; Basil Kondis, “The Problem of the Aegean Islands on the Eve of WWI and Great Britain,” in *Greece and Great Britain During World War I: First Symposium Organized in Thessaloniki 1983*, the Institute for Balkan Studies and King’s College in London (Thessaloniki: IMXA, 1985), 50–51. “As all through the Summer it was only on the understanding that Greece was to have the Islands (except Tenedos and Imbros) that we and others agreed to deprive Greece of Korytza and Stylos, there was no help for it, except to make the proposal that I did.”

ζήτημα που απαιτούσε να βρεθεί μια συναινετική λύση μεταξύ των Δυνάμεων. Επίσης είναι δεδομένο πως ο Βενιζέλος δεν είχε την δυνατότητα επιλογής, καθώς οι φιλικά διακείμενες προς την Ελλάδα Βρετανία και Γαλλία δεν ήταν διατεθειμένες να έρθουν σε ρήξη με τις Κεντρικές Δυνάμεις για το ζήτημα της Κορυτσάς.¹³ Στην συνομιλία που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου του 1913 στο Λονδίνο μεταξύ Γκρέι-Νίκολσον και Πισόν-Καμπόν, ο Γκρέι είχε δηλώσει πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Βρετανία να κάνει πόλεμο με την Ιταλία και την Αυστρία, ώστε η Κορυτσά να πάει στην Ελλάδα.¹⁴ Οι Γάλλοι απλά θα έκαναν μια προσπάθεια, για την τιμή των όπλων, να μεταπείσουν τους Αυστριακούς στις συζητήσεις της Πρεσβευτικής Συνδιάσκεψης του Αυγούστου.¹⁵

Ο Γκρέι δεν έχασε καιρό και στις 12 Δεκεμβρίου 1913 συνέταξε με τους συνεργάτες του στο Φόρεϊν Όφισ Νίκολσον και Κρόο την αποκαλούμενη «Βρετανική Πρόταση» δέκα σημείων προς υλοποίηση του αιτήματος του Βενιζέλου.¹⁶ Η βασική ιδέα της πρότασης ήταν ότι η Βρετανία υπενθύμιζε στις Δυνάμεις πως είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα αναφορικά με το Νησιωτικό και το Αλβανικό Ζήτημα, όπως είχαν συζητηθεί διεξοδικά κατά την Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου.

Η Βρετανική Πρόταση περιείχε και την απέλπιδα προσπάθεια του Γκρέι να εκδιώξει τους Ιταλούς από τα Δωδεκάνησα. Ένα από τα σημεία της πρότασης, κατόπιν προτροπής του Βενιζέλου, ήταν και η επιστροφή των Δωδεκανήσων στην Τουρκία υπό καθεστώς αυτονομίας και ουδετεροποίησης, η οποία και προβλέπονταν για όλα τα νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με την πάγια βρετανική θέση.

Οι διαπραγματεύσεις Ιανουαρίου 1914

Μετά από περίπου ένα μήνα διαπραγματεύσεων, στις 14 Ιανουαρίου 1914, οι Γερμανοί και η Τριπλή Συμμαχία αποδέχτηκαν κατ'αρχάς την Βρετανική Πρόταση, όχι όμως το σκέλος που αφορούσε στα Δωδεκάνησα.¹⁷ Η απάντηση των Γερμανών στον Γκρέι ήταν πως τα Δωδεκάνησα παρέμεναν ένα ζήτημα που έπρεπε να διευθετηθεί μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας σύμφωνα με την Συνθήκη του Ουσού της 15ης Οκτωβρίου 1912, Συνθήκη Ειρήνης του Ιταλο-τουρκικού πολέμου. Το συγκεκριμένο κομμάτι της απάντησης της Τριπλής Συμμαχίας δεν ενθουσίασε τον Γκρέι που δήλωσε πως όσο οι Ιταλοί παραμένουν στο Αιγαίο, η κατάσταση θα παραμένει ανώμαλη. Παρόλα αυτά, το γεγονός πως η Τριπλή Συμμαχία αποδέχτηκε την βάση της Βρετανικής Πρότασης, να συνδεθούν δηλαδή και πάλι το νησιωτικό με το βορειοηπειρωτικό ζήτημα,¹⁸

¹³ Βασίλειος Κόντης, «Υπήρχε η επιλογή Β. Ήπειρος ή Νησιά του Αιγαίου για τον Βενιζέλο το 1914;», Ανγχεύσεις, 20 Ιανουαρίου 2023,

<https://www.anixneuseis.gr/βασίλειος-κόντης-υπήρχε-η-επιλογή-β-ήπ/>.

¹⁴ BD IX Part 2 No. 1088, Sir Edward Grey to Mr. Carnegie, Foreign Office, June 26, 1913.

¹⁵ Basil Kondis, Greece and Albania, 1908–1914 (Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1974), 109.

¹⁶ BD X Part 1 No. 91, Sir Edward Grey to Sir F. Bertie, Foreign Office, December 12, 1913.

¹⁷ BD X Part 1 No. 203, Memorandum communicated by Herr von Schubert, German Embassy, London, January 14, 1914.

¹⁸ BD X Part 1 No. 102, Sir Edward Grey to Sir M. de Bunsen. Foreign Office, December 27, 1913, “Our proposal was intended to settle two difficult questions together which it was understood during the ambassadors' conference

χαροποίησε τον Γκρέι που ήταν πλέον έτοιμος να προχωρήσει στην σύνταξη της απόφασης των Έξι Δυνάμεων.

Αναφορικά με τα ελληνικά συμφέροντα, η Τριπλή Συμμαχία όχι μόνο δεν δέχτηκε την πρόταση του Βενιζέλου ως προς την αυτονομία των Δωδεκανήσων, αλλά διπλασίασε τον αριθμό των νησιών που όφειλε η Ελλάδα να παραχωρήσει από δύο σε τέσσερα. Η Ελλάδα υποχρεούτο να παραχωρήσει την νήσο Σάσων στην Αλβανία και το Καστελόριζο στην Τουρκία.

Ύστερα από ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, η κοινοποίηση της απόφασης των Έξι Δυνάμεων έγινε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου¹⁹ του 1914 και στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα.²⁰ Η απόφαση όριζε πως τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτός από την Ίμβρο, την Τένεδο και το Καστελόριζο, εκχωρούνταν στην Ελλάδα υπό τον όρο ότι θα παραμείνουν ανοχύρωτα, δεν θα χρησιμοποιηθούν για ναυτικό ή στρατιωτικό σκοπό, θα καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο μεταξύ των νησιών και της Μικράς Ασίας και θα δοθούν εγγυήσεις προστασίας των μουσουλμανικών μειοψηφικών πληθυσμών. Τα νησιά θα εντάσσονταν οριστικά στην Ελλάδα όταν ο ελληνικός στρατός εκκένωνε τη Βόρειο Ήπειρο και το νησί Σάσων και εφόσον η ελληνική κυβέρνηση θα έδινε την ρητή υπόσχεση ότι δεν θα αντιτάξει ούτε θα ενθαρρύνει κανενός είδους αντίσταση.

Στις αρχές του 1914, ο Βενιζέλος είχε δώσει αγώνα για να διεκδικήσει εγγυήσεις και για την εδαφική ακεραιότητα των νησιών και για τον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου και για τα δικαιώματα του ελληνικού πληθυσμού των τριών νησιών που θα παραχωρούνταν στην Τουρκία. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός της διπλωματικής περιοδείας του σε Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Βιέννη, Αγία Πετρούπολη, Βουκουρέστι και Βελιγράδι από τις 6 Ιανουαρίου 1914 μέχρι την 14^η Φεβρουαρίου του 1914. Η περιοδεία του Βενιζέλου συνοδεύτηκε από διαδοχικές αρνήσεις αρχικά της Βρετανίας²¹ στις 21 Ιανουαρίου 1914 και μετέπειτα της Γερμανίας²² στις 28 Ιανουαρίου 1914 στο να δοθούν οι εγγυήσεις αυτές. Όμως ο υπουργός των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Γκρέι είχε αναγνωρίσει το δικαίωμα στον Βενιζέλο να ζητήσει εγγυήσεις κατά την επίσημη απάντηση της Ελλάδας στην απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων, όπως και τελικά συνέβη.

Ο Γκότλμπ φον Γιάγκοφ, υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, είχε παραδεχτεί πως το αίτημα του Βενιζέλου να δοθούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των νησιών του Αιγαίου ήταν απόλυτα λογικό. Δεν δέχτηκε όμως το αίτημα του για μια ναυτική επίδειξη των Δυνάμεων στο Αιγαίο.

Μετά από την άρνηση του Γιάγκοφ να δοθούν εγγυήσεις στην Ελλάδα για την ασφάλεια των νησιών, ο Βενιζέλος επικοινωνήσε άμεσα με τον βρετανό πρέσβη στο Βερολίνο Γκόσεν, στον οποίο και έκανε μια εκτεταμένη ενημέρωση σχετικά με το τι ειπώθηκε στο γερμανικό υπουργείο

were interdependent, and that agreement on one point will not be effective by itself. If therefore the question of the islands is to be shelved, for some time, the settlement of the South Albanian frontier will be imperiled.”

¹⁹ BD X Part 1 No. 252, Sir F. Elliot to Sir Edward Grey, Athens, February 13, 1914.

²⁰ BD X Part 1 No. 273, Sir L. Mallet to Sir Edward Grey, Constantinople, February 16, 1914; received February 23, 1914.

²¹ BD X Part 1 No. 110, Sir Edward Grey to Sir F. Elliot, Foreign Office, January 21, 1914.

²² BD X Part 1 No. 223, Sir E. Goschen to Sir Edward Grey, Berlin, January 31, 1914; received February 2, 1914.

των Εξωτερικών. Ο Γκόσεν επεδίωξε συνάντηση με τον Γιάγκοφ και οι δύο διπλωμάτες συναντήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου του 1914. Ο Γιάγκοφ κατέστησε σαφές στον βρετανό πρέσβη ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα μεγάλα συμφέροντα που είχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ως εκ τούτου δεν θα συμμετείχε σε κανένα μέτρο πίεσης ή εξαναγκασμού, ώστε να συμμορφωθεί η Τουρκία με την επικείμενη απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων.²³

Η απόφαση των Έξι Δυνάμεων

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1914, οι τρεις πρέσβεις της Τριπλής Συμμαχίας ενημέρωσαν τηλεφωνικώς τον Νίκολσον ξεχωριστά, τακτική προσφιλής στην Τριπλή Συμμαχία για να τονίσουν την ενότητά τους απέναντι στους Βρετανούς, ότι αποδέχονται τα κείμενα των διακοινώσεων, όπως είχαν συνταχθεί από τον Γκρέι με μικρές τροποποιήσεις. Η προτροπή της Τριπλής Συμμαχίας ήταν να επισυναφθεί το κείμενο του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας της 17^{ης} Δεκεμβρίου του 1913 στην διακοίνωση που θα επιδίδονταν στην Αθήνα, σύμφωνα με το οποίο οι πόλεις της Κορυτσάς, του Αργυροκάστρου, του Δελβίνου, του Λεσκοβικίου, των Αγίων Σαράντα, της Χιμάρας και του Πωγωνίου αποτελούσαν πλέον μέρος της Αλβανικής επικράτειας²⁴ Ο Ελληνικός Στρατός σύμφωνα με την απόφαση των Δυνάμεων βρισκόταν σε ξένο έδαφος και έπρεπε να αποχωρήσει άμεσα.²⁵

Ο Νίκολσον επικοινωνήσε με κάθε πρέσβη ξεχωριστά αν θα συζητούσαν πριν από την επίδοση των διακοινώσεων τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι αποφάσεις των Δυνάμεων να γίνουν σεβαστές. Η απάντηση που έλαβε ήταν πως θα ήταν καλύτερο να περιμένουν πρώτα τις απαντήσεις από Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Οι Δυνάμεις θα αξιολογούσαν τις δύο απαντήσεις και θα έπρατταν αναλόγως. Ο Νίκολσον κατέθεσε άμεσα τις ενστάσεις του.²⁶

Μόλις ενημερώθηκαν στο Φόρεϊν Όφισ ο Γκρέι και ο Νίκολσον για την γερμανική στάση, αποφάσισαν πως θα ήταν καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση να μην κοινοποιηθεί καμία απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Προτίμησαν όμως να μην προβούν σε καμία ενέργεια μέχρι να λάμβαναν επίσημα απάντηση επί του ζητήματος από τα κράτη της Τριπλής Συμμαχίας.²⁷

Ο Γκρέι ήταν αρνητικός στο να σταλούν οι διακοινώσεις από την στιγμή που οι Δυνάμεις δεν είχαν συμφωνήσει α priori στον τρόπο εφαρμογής της απόφασης. Πάγια θέση του Γκρέι ήταν πως οι αποφάσεις της Συμφωνίας της Ευρώπης δεν είχαν τον χαρακτήρα σύστασης προς τις μικρότερες

²³ BD X Part 1 No. 223, Sir E. Goschen to Sir Edward Grey, Berlin, D. January 31, 1914.R. February 2, 1914; Crampton, "Decline of the Concert," 409, "... The Imperial Government would give advice but that they would not imperil their great interests in Turkey by taking part in any measures that even had the appearance of coercion or undue pressure."

²⁴ BD X Part 1 No. 233, Note by Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey, February 6, 1914.

²⁵ Βασίλειος Κόντης, Ευαίσθητες ισορροπίες: Ελλάδα και Αλβανία στον 20ό αιώνα (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1996), 83 κ.ε.

²⁶ BD X Part 1 No. 233, Note by Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey, February 6, 1914; Crampton, "Decline of the Concert," 410.

²⁷ Ibid.

Δυνάμεις αλλά εντολής που ήταν δεσμευτική για αυτές. Η ιστορία της άνοιξης του 1913 ήταν πολύ πρόσφατη όταν το Μαυροβούνιο αγνόησε την απόφαση των Έξι Δυνάμεων να εγκαταλείψει την πολιορκία της Σκόδρας που είχε επιδικαστεί στην Αλβανία και ο Γκρέι δεν επιθυμούσε την επανάληψη του ίδιου έργου στο Αιγαίο.²⁸

Μερικές μέρες πριν κοινοποιηθεί τελικά η απόφαση των Δυνάμεων, στις 9 Φεβρουαρίου του 1914, ο Γκρέι γνώριζε τις επιλογές του Βενιζέλου:²⁹ Μια επιλογή θα ήταν να αρνηθεί να εφαρμόσει την απόφαση, ειδικά από την στιγμή που δεν υπήρχε ομοφωνία μεταξύ των Έξι Δυνάμεων για την εφαρμογή της. Όμως οι Αυστριακοί και οι Ιταλοί είχαν στείλει τελεσίγραφο στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 1913 ώστε να αποχωρήσει ο Ελληνικός Στρατός μέχρι τα τέλη του έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ελλάδας, ο Βενιζέλος ρίσκαρε να έρθει αντιμέτωπος με τον Αυστριακό Στρατό των 700.000 στρατιωτών χωρίς την παραμικρή βοήθεια των Αγγλογάλλων. Η δεύτερη επιλογή ήταν να δεχτεί την απόφαση υπό την προϋπόθεση να λάβει εγγυήσεις από τις Μ. Δυνάμεις για την διασφάλιση των νησιών από την τουρκική απειλή, αφού ο Ελληνικός Στρατός αποχωρούσε από την Β. Ήπειρο.

Οι πιέσεις της Ρωσίας και της Γαλλίας οδήγησαν τελικά τον Γκρέι να δώσει την εντολή στον Έλιοτ να υπογράψει την συλλογική διακοίνωση στην Αθήνα, ενώ την ίδια οδηγία έδωσε και στον βρετανό πρεσβευτή Μάλετ στην Κωνσταντινούπολη.³⁰ Δήλωσε όμως πως η Βρετανική Κυβέρνηση διατηρούσε τις επιφυλάξεις της ως προς την εφαρμογή της απόφασης, στην περίπτωση που είτε η Ελλάδα είτε η Τουρκία απαντούσαν αρνητικά. Σε αυτό το ενδεχόμενο, οποιεσδήποτε ενέργειες και μέτρα θα λαμβάνονταν κατόπιν συνεννόησης με τις Δυνάμεις, ενώ στην περίπτωση που δεν υπήρχε ομοφωνία, η Βρετανική Κυβέρνηση δεν θα δεσμευόταν από τις αποφάσεις των διακοινώσεων.³¹

Οι ελληνικές και οθωμανικές απαντήσεις

Κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή της στάσης του Γκρέι είχε η διαβεβαίωση που έλαβε από την Τριπλή Συμμαχία πως θα συζητούσαν για μέτρα εναντίον της Τουρκίας στην περίπτωση που αυτή δεν θα αποδεχόταν την απόφαση,³² όπως επίσης και οι διαβεβαιώσεις του Καμπόν³³ ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαν η γαλλική και η ρωσική κυβέρνηση, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη θα απαντούσαν θετικά. Το ίδιο πίστευε και ο Γιάγκοφ, οπότε και δεν υπήρχε λόγος να προαποφασιστούν τα μέτρα εφαρμογής της απόφασης από τις Μεγάλες Δυνάμεις.³⁴

Όμως ο Καμπόν ήταν αυτός που είχε υπαγορεύσει στους Τούρκους πως να απαντήσουν στην επικείμενη συλλογική διακοίνωση των Έξι Δυνάμεων, ώστε να αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες που θα οδηγούσε η άρνηση της Υψηλής Πύλης να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των

²⁸ Crampton, "Decline of the Concert," 395.

²⁹ BD X Part 1 No. 238, Sir Edward Grey to Sir F. Bertie, Foreign Office, February 9, 1914.

³⁰ BD X Part 1 No. 250, Sir Edward Grey to Sir L. Mallet. Foreign Office, February 12, 1914, 12.30 P.M.

³¹ BD X Part 1 No. 249, Sir Edward Grey to Sir F. Bertie Foreign Office, February 12, 1914.

³² BD X Part 1 No. 244, Sir F. Bertie to Sir Edward Grey, Paris, D. February 10, 1914, 10 P.M. R. February 11, 1914.

³³ BD X Part 1 No. 238, Sir Edward Grey to Sir F. Bertie, Foreign Office, February 9, 1914.

³⁴ BD X Part 1 No. 245, Sir E. Goschen to Sir Edward Grey, Berlin, D. February 10, 1914.

Δυνάμεων. Στην συνάντηση που είχε με τον Τεφίκ Πασά στο Λονδίνο, ο Καμπόν ζήτησε από την οθωμανική κυβέρνηση να μην αρνηθεί επίσημα την απόφαση. Συνέστησε να μην απαντήσουν με ένα μακροσκελές κείμενο, ενώ το καλύτερο που θα είχαν να πράξουν ήταν να απαντήσουν πως έλαβαν γνώση της απόφασης χωρίς πολλές λεπτομέρειες.³⁵

Ο Γιάγκοφ είχε επίσης προειδοποιήσει τους Τούρκους να μην αμφισβητήσουν αμέσως την επικείμενη απόφαση των Δυνάμεων πριν εξασφαλίσουν το γαλλικό δάνειο, το οποίο δεν είχε ακόμη εκταμιευθεί. Το γαλλικό δάνειο είχε επιτρέψει στην Τουρκία να παραγγείλει το βραζιλιάνικο Ντρέντοτ Rio de Janeiro, που μετονομάστηκε σε Sultan Osman, στις 29 Δεκεμβρίου³⁶ του 1913. Η Υψηλή Πύλη είχε επίσης παραγγείλει ένα άλλο Ντρέντοτ, το Resadieh. Τον εξοπλισμό των δύο θωρηκτών είχε αναλάβει η βρετανική εταιρεία Armstrong-Vickers, διάσημη για την κατασκευή όπλων και κανονιών, και η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης θα ήταν το καλοκαίρι³⁷ του 1914. Ο μόνιμος υφυπουργός του Φόρεϊν Όφισ Άρθουρ Νίκολσον θα επισήμαινε στις αρχές του 1914 ότι η άφιξη των δύο θωρηκτών, τα οποία είχαν ναυπηγηθεί ή αγοραστεί στη Βρετανία, θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο.³⁸

Έτσι οι Τούρκοι άλλαξαν πολιτική, μετά από τις συμβουλές των Γερμανών και του Γάλλου πρέσβη στο Λονδίνο Πολ Καμπόν, εγκαταλείποντας την εμπρηστική ρητορική των προηγούμενων μηνών και ανακοινώνοντας ότι έλαβαν την απόφαση με ένα εξαιρετικά μετριοπαθές κείμενο,³⁹ ώστε να αποφύγουν μια ενδεχόμενη στρατιωτική παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων. Στην απαντητική διακοίνωση οι Τούρκοι απλά κατέθεσαν τις επιφυλάξεις τους με το σκεπτικό πως η απόδοση των νησιών του ΒΑ στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε μελλοντικές δυσκολίες στην ευρύτερη περιοχή.

Από τα βρετανικά έγγραφα προκύπτει πως ο Μεγάλος Βεζύρης απάντησε αυθημερόν στις Έξι Δυνάμεις, ενώ από την ανάγνωση των δημοσιευμένων Οθωμανικών αρχείων προκύπτει πως ο Σαϊντ Χαλίμ Πασά φοβόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή την στάση που θα κρατούσε ο Γκρέι αναφορικά με την λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας και ίσως μια ναυτική επίδειξη της Αντάντ στο Αιγαίο.⁴⁰ Επίσης ανησυχούσε και για το γεγονός πως ο Ελληνικός Στόλος είχε κινητοποιηθεί και βρισκόταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.⁴¹

³⁵ ODD VI No. 362, Tevfik Pacha à Saïd Halim Pacha. Londres, le 12 février, 1914, "... M. Cambon m'a prié de faire connaitre ce qui précède au Gouvernement Impérial en nous conseillant ne pas opposer refus formel à la décision des Puissances et sans répondre en long et en détail à leur communication nous borner à en prendre simplement acte"

³⁶ Kondis, "The Problem of the Aegean Islands," 52.

³⁷ Σπυρίδων Σφέτας, "Το ζήτημα των νήσων του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού και της γερμανικής πολιτικής 1914/1915," Μακεδονικά (2020): 211.

³⁸ FO 800/372, Nicolson to Hardinge, Foreign Office, February 25, 1914, "If the Turks were able to properly man and officer these ships and to handle them they will of course possess an immense naval superiority over Greece and would be able at any moment to retake the islands."

³⁹ Enclosure 2 in BD X Part 1 No. 253; ODD VI No. 371, Saïd Halim Pacha aux Représentants Ottomans. Constantinople, le 15 février 1914.

⁴⁰ ODD VI No. 364-367.

⁴¹ ODD VI No. 363.

Αυτός ήταν ο λόγος που ο Μεγάλος Βεζύρης έσπευσε αμέσως να απαντήσει στην απόφαση των Έξι Δυνάμεων δηλώνοντας πως «έχει την τιμή να αναγνωρίσει πως έλαβε την συλλογική διακοίνωση» προτού η Τουρκία βρεθεί αντιμέτωπη με μια δυσμενή για αυτήν εξέλιξη. Με αυτόν τον διπλωματικό ελιγμό οι Τούρκοι πίστευαν πως θα κερδίσουν χρόνο χωρίς να έρθουν αντιμέτωποι με μια τετελεσμένη κατάσταση μέχρι να ολοκληρώσουν το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα αποκτώντας την υπεροπλία στο Αιγαίο. Τα τουρκικά σχέδια όμως ανατράπηκαν από τους Στρέιτ και Βενιζέλο, οι οποίοι και αρνήθηκαν να εφαρμόσουν την ουδετεροποίηση των νησιών που βάσει του κειμένου της διακοίνωσης είχε μετατραπεί πλέον σε ένα καθεστώς αποστρατικοποίησης χωρίς εγγυήτριες Δυνάμεις. Η Ελλάδα πρακτικά αιτήθηκε την επαναφορά του συμφωνηθέντος καθεστώτος του Δεκεμβρίου του 1912, της μόνιμης ουδετεροποίησης του Αιγαίου υπό την εγγύηση των Μεγάλων Δυνάμεων.

Έτσι στην απαντητική διακοίνωση της 21 Φεβρουαρίου του 1914, η ελληνική πλευρά δεν θα αποδεχόταν να εφαρμόσει την αποστρατικοποίηση των νησιών χωρίς να λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις από την Τουρκία και τις Μεγάλες Δυνάμεις και προτού η Τουρκία αποδεχτεί επίσημα την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.⁴²

Το ζήτημα των εγγυήσεων δεν τελείωσε τον Φεβρουάριο του 1914. Ακολούθησε και δεύτερη διακοίνωση των Έξι Δυνάμεων στις 24 Απριλίου του 1914 όπου κάθε αναφορά στην ουδετεροποίηση/αποστρατικοποίηση του Αιγαίου απαλείφτηκε από το τελικό κείμενο. Ως αποτέλεσμα ο Βενιζέλος έδωσε εντολή στον Ιωάννη Μεταξά να ξεκινήσει την οχύρωση των νησιών, η οποία και έγινε με την πλήρη γνώση και ανοχή των Τούρκων αλλά και των Μεγάλων Δυνάμεων.

Συμπεράσματα

Η απόφαση των Έξι Δυνάμεων της 13ης Φεβρουαρίου 1914 αποτέλεσε το αποκορύφωμα ενός εξαιρετικά σύνθετου διπλωματικού παιγνίου, όπου η τύχη των νησιών του Αιγαίου συνδέθηκε άμεσα με την ευρύτερη ισορροπία δυνάμεων στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Η εξέλιξη της διαπραγματεύσεως φανερώνει πως ούτε η Ελλάδα ούτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν πραγματικά τον καθοριστικό λόγο· οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, βάσει των ανταγωνισμών, των φόβων και των επιδιώξεων των Μεγάλων Δυνάμεων.

Ο σκεπτικισμός του Γκρέι ως προς την κοινοποίηση της απόφασης—χωρίς προηγούμενη συμφωνία των Δυνάμεων στα μέσα επιβολής της—αναδεικνύει τον προβληματισμό της βρετανικής διπλωματίας απέναντι στο ενδεχόμενο αναβίωσης της «κρίσης της Σκόδρας» του 1913. Παρά τις επιφυλάξεις του, η πίεση της Γαλλίας και της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τον φόβο ότι η καθυστέρηση θα αποσταθεροποιούσε περαιτέρω το Αλβανικό Ζήτημα, τον οδήγησαν τελικά στη σύμπλευση με τους συμμάχους του.

⁴² BD X Part 1 No. 255, Sir F. Elliot to Sir Edward Grey. Athens, February 21, 1914; ODD VI No. 387. Ghalib Bey à Saïd Halim Pacha, Athènes, le 21 février 1914.

Από ελληνικής πλευράς, ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε γρήγορα πως η εξασφάλιση των νησιών δεν μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Βόρειο Ήπειρο. Η διπλωματική του περιοδεία απέβλεπε στην απόσπαση εγγυήσεων, όχι μόνο για τα νησιά αλλά και για τον ελληνισμό των περιοχών που θα εντάσσονταν στην Αλβανία. Παρά τις αλλεπάλληλες αρνήσεις της Βρετανίας και της Γερμανίας, ο Βενιζέλος εξασφάλισε τουλάχιστον το δικαίωμα να επαναφέρει το αίτημα των εγγυήσεων στην επίσημη ελληνική απάντηση. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, στην απαντητική διακοίνωση της 21 Φεβρουαρίου, απέρριψε την αποστρατικοποίηση χωρίς να την εγγυηθούν οι Έξι Δυνάμεις καταδεικνύει τον αποφασιστικότητα της ελληνικής διπλωματίας.

Από την άλλη πλευρά, η στάση της Υψηλής Πύλης υπήρξε κατεξοχήν τακτικιστική. Η άμεση αποδοχή της συλλογικής διακοίνωσης, σε συνδυασμό με την απότομη μεταστροφή σε μετριοπαθή γλώσσα, δεν αντανακλούσε αποδοχή της ουσίας της απόφασης αλλά μια προσπάθεια αποφυγής δυσμενών συνεπειών, κυρίως ενόψει της εκκρεμότητας του γαλλικού δανείου και της προχωρημένης ναυπήγησης των δύο οθωμανικών θωρηκτών. Η Τουρκία, στην πραγματικότητα, επιχειρούσε να κερδίσει χρόνο έως ότου αποκτήσει την απαραίτητη ναυτική ισχύ που θα της επέτρεπε να επανέλθει διεκδικητικά στο Αιγαίο.

Η δεύτερη διακοίνωση των Δυνάμεων τον Απρίλιο του 1914, με την οποία απαλείφθηκε πλήρως η αναφορά στην ουδετεροποίηση/αποστρατικοποίηση, έδειξε με σαφήνεια ότι η αρχική πρόταση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς πολιτικές εγγυήσεις και συλλογικό μηχανισμό εποπτείας. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στην Αθήνα να ξεκινήσει, με εντολή Βενιζέλου προς τον Μεταξά, την οχύρωση των νησιών—γεγονός που αποδέχθηκαν σιωπηρά τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Μεγάλες Δυνάμεις.

Το νησιωτικό ζήτημα παρέμεινε ανοιχτό μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1914. Τότε προσωρινά πάγωσε με την σύμφωνη γνώμη του Βενιζέλου και της κυβέρνησης των Νεοτούρκων, καθώς και οι δύο πλευρές προσδοκούσαν να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία για τα νησιά μετά την λήξη του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Νεότουρκοι απέβλεπαν στα ανταλλάγματα που τους είχαν υποσχεθεί οι σύμμαχοί τους Γερμανοί, ενώ ο Βενιζέλος απέβλεπε σε συμμαχία με την Αντάντ και επικράτησή της στον πόλεμο, όπως και τελικά συνέβη ενώ δεν είχε πλέον κανέναν λόγο να παραχωρήσει τρία νησιά με ελληνικό πληθυσμό στους Τούρκους. Το ζήτημα διευθετήθηκε οριστικά στην Συνθήκη της Λωζάννης.

Συνολικά, η υπόθεση των νησιών του 1914 αποτυπώνει με ενάργεια ότι η κατοχύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο δεν υπήρξε ούτε αυτονόητη ούτε μονοδιάστατη· αποτέλεσε προϊόν σκληρών διαπραγματεύσεων, συντονισμένων διπλωματικών χειρισμών και σύνθετων ισορροπιών ανάμεσα σε αντίρροπες μεγάλες δυνάμεις. Δείχνει επίσης πόσο καθοριστική υπήρξε η πολιτική διορατικότητα του Βενιζέλου, ο οποίος συνδύασε ρεαλισμό και ευελιξία για να καταστήσει την ελληνική θέση στο Αιγαίο συμβατή με το ευρωπαϊκό σύστημα και τα όρια που αυτό επέβαλε.